

Charakterisierung dielektrischer Materialien mit Millimeterwellen-Radar

*Javagar Mahendran¹, Felix Faber², Francesca Schenkel¹, Christian Schulz¹,
Ilona Rolfes¹, Nicole Vorhauer-Huget², Jan Barowski¹*

¹*Lehrstuhl für Hochfrequenzsysteme, Ruhr-Universität Bochum, 44801 Bochum*

²*Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, 39106 Magdeburg*

Einleitung

Die erfolgreiche Nutzung der Mikrowellenerwärmung in verfahrenstechnischen Prozessen ist eng mit der Fähigkeit zur Überwachung und Regelung des Erwärmungsprozesses gekoppelt. Insbesondere in großskaligen Mikrowellenöfen besteht jedoch das Problem, dass viele Sensoren aufgrund der starken hochfrequenten elektromagnetischen Felder nur eingeschränkt oder gar nicht einsetzbar sind. Zusätzlich erfordert gerade der volumetrische Heizvorgang eine Sensorik, die auch die im inneren des beheizten Materials ablaufenden Prozesse erfassen kann und nicht nur auf die Oberfläche beschränkt ist.

In den vergangenen Jahren haben sich Radar-basierte Messverfahren als robuste und gleichzeitig präzise Lösungen für verschiedene industrielle Messaufgaben etabliert. Neben klassischen Aufgaben der Abstandsmessung (z.B. Füllstandsüberwachung unter herausfordernden Umgebungsbedingungen) hat sich die Fähigkeit zur Charakterisierung der dielektrischen Materialeigenschaften bei gleichzeitiger Bestimmung geometrischer Parameter (z.B. Wanddicke) insbesondere im Bereich der Regelung von Extrusionsprozessen in der Kunststoffindustrie etabliert. Der sogenannte Millimeterwellen-Frequenzbereich (30 GHz - 300 GHz) kombiniert dabei vorteilhaft die hohe Ortsauflösung kurzer Wellenlängen (<10 mm) mit der hohen Penetrationstiefe (>10cm) klassischer drahtloser Messverfahren.

Radar-basierte Messung der dielektrischen Eigenschaften

Ziel der laufenden Untersuchungen im DFG-Sonderforschungsbereich BULK-REACTION ist daher die Überwachung der dielektrischen Eigenschaften in Mikrowellen-erwärmten Materialien mittels gleichzeitiger Messung bei ca. 150 GHz. Im Kontext großskaliger Mikrowellenöfen, deren geschlossene Schirmung wichtig für die Sicherheit des Prozessbetreibers ist, bietet der große Frequenzabstand zwischen Heizung bei niedrigen Frequenzen < 10 GHz und Überwachung bei hohen Frequenzen > 100 GHz die Möglichkeit mittels geeigneter kleiner Hohlleiter einen sicheren Zugang zur Prozesskammer zu ermöglichen, der die leistungsstarken zur Heizung verwendeten elektromagnetischen Wellen weiterhin abschirmt. Gleichzeitig ist die sehr geringe Sendeleistung der verwendeten Radarsensorik (~1mW) vernachlässigbar gegenüber der Sendeleistung des Magnetrons.

Aus den Randbedingungen elektromagnetischer Felder auf Grenzschichten lassen sich Reflexions- (Γ) und Transmissionsfaktor (τ) elektromagnetischer Wellen an diesen ableiten. Ausgehend von der komplexen relativen Permittivität ϵ_r sowie der Annahme, dass die Materialien nicht magnetisierbar sind ($\mu_r=0$), ergeben sich diese zu

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad \text{und} \quad \tau = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \quad (1)$$

wobei $Z = Z_0/\epsilon_r$ der Feldwellenwiderstand im entsprechenden Medium (zB. 1→ Luft, 2→ Material) ist. Da die Materialprobe in Ausbreitungsrichtung nicht unendlich ausgedehnt ist, ergibt sich aus der Überlagerung der an Vorder- und Rückseite reflektierten Signalanteile ein charakteristisches Interferenzmuster (Fabryt-Perot-Effekt, in Abhängigkeit von der Ausbreitungskonstanten γ im Medium)

$$\tilde{\Gamma}(\omega) = \frac{\Gamma(1 - e^{j2\gamma d})}{1 - \Gamma^2 e^{j2\gamma d}} \quad (2)$$

Dieser Frequenzverlauf lässt sich gut durch numerische Optimierungsverfahren gegen das analytische Modell abgleichen lässt. Ziel der Optimierung ist die Minimierung der Abweichung im Betragsverlauf auf Basis passend gewählter Werte für die Dicke d und die komplexe relative Permittivität $\underline{\epsilon}_r$, welche auch den Verlustfaktor bzw. die Absorption beschreibt.

Abbildung 1: Vergleich der Messung des frequenzabhängigen Reflexionsfaktors einer dielektrischen Schicht (blau) mit dem Verlauf des Reflexionsfaktormodells (rot). Die Parameter des Modells wurden mittels einer Particle-Swarm Optimierung zu 11,67 (rel. Permittivität) und 1,498mm (Dicke) aus den Messwerten extrahiert und stimmen Sehr gut mit den Erwartungswerten überein.

Ausblick

Im Kontext der Verfahrenstechnik wird von den Autoren aktuell insbesondere Trocknungsvorgänge als Vorstufe zu reagierenden Prozessen untersucht. Der Verlust von in der Probe enthaltenem Wasser sollte zu einer messbaren Veränderung der dielektrischen Eigenschaften führen. Diese Änderung kann also als ein Marker für den Fortschritt des Trocknungsprozesses und seiner aktuellen Gradienten genutzt werden.